

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 770 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahridin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education	622
Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi	
Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	626
Xudoynazarova Moxira Xakimovna	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish.....	629
Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash	633
Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna	
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni.....	638
Po'latova Marjona Inomjon qizi	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	643
Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish	646
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari	650
Gapparova Mastona Safaraliyevna	
Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish	654
Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari.....	657
Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra	
Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes	665
Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish.....	668
Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li	
Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyaning bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati	672
Usmonov Umid Allayorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	676
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriiddinovna	
Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida.....	681
Ergashev Nozim Nabiyevich	
Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers	684
Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi	
Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash.....	687
Karimova Charos Abduhalim qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari	691
Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi	
"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili	695
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	
Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar	699
Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li	
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	705
Zokirova Nargiza Akbarjonovna	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari.....	710
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	
Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	714
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna	
Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi.....	718
Berdiyeva Malika	
Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish	721
Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi	

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundixan Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	

ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA O'QUVCHILARDA LUG'ATLAR BILAN ISHLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

[Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi](#)

Farg'ona davlat universiteti

boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0000-0002-9875-5254

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksikografik kompetentlikni shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, kompetentlikka asoslangan ta'lim tamoyillari hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Leksikografik kompetentlik tushunchasiga oid ilmiy qarashlar tahlil qilinib, uning boshlang'ich ta'lim bosqichida shakllanish xususiyatlari, mexanizmlari, metodlari va innovatsion ta'lim texnologiyalari amaliy misollar asosida asoslab berilgan. Maqolada zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik model ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: leksikografik kompetentlik, lug'atlar bilan ishlash, boshlang'ich ta'lim, zamonaviy texnologiyalar, kompetentlikka asoslangan yondashuv, leksikologiya, elektron lug'atlar, AKT.

Abstract: This article examines the theoretical and methodological foundations for developing lexicographic competence in primary school students, modern pedagogical approaches, the principles of competency-based education, and the significance of using information and communication technologies in the educational process. Scientific perspectives on the concept of lexicographic competence are analyzed, and the features, mechanisms, methods, and innovative educational technologies for its formation at the primary education stage are substantiated through practical examples. The article also presents a methodological model aimed at developing students' competencies in working with dictionaries in the context of modernizing contemporary primary education.

Key words: lexicographic competence, working with dictionaries, primary education, modern technologies, competency-based approach, lexicology, electronic dictionaries, ICT.

Аннотация: В статье раскрываются теоретико-методологические основы формирования лексикографической компетентности у учащихся начальной школы, современные педагогические подходы, принципы компетентностно-ориентированного обучения и значение использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Проанализированы научные взгляды на понятие лексикографической компетентности, а также обоснованы особенности, механизмы, методы и инновационные образовательные технологии её формирования на этапе начального образования на основе практических примеров. В статье также представлена методическая модель развития у учащихся компетенций работы со словарями в условиях модернизации современного начального образования.

Ключевые слова: лексикографическая компетентность, работа со словарями, начальное образование, современные технологии, компетентностный подход, лексикология, электронные словари, ИКТ.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida ta'lim jarayonida o'quvchining nafaqat bilim egallashi, balki ulardan samarali foydalanish qobiliyatini rivojlantirish ham ustuvor vazifa sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan, ta'lim mazmuni va sifatini oshirishga yo'naltirilgan hamda kompetentlikka asoslangan ta'lim konsepsiyasining joriy etilishi boshlang'ich ta'lim bosqichida metodik yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonida leksikografik kompetentlik muhim o'rin tutadi. Ushbu kompetentlik o'quvchining lug'atlardan mustaqil foydalangan holda so'z ma'nolarini farqlash, sinonim va antonimlarni nutqda to'g'ri qo'llash, matndan tushunarsiz so'zlarni aniqlash hamda ularning ma'nosini izohlash kabi ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy didaktikada lug'atlar bilan ishlashni o'rgatishda axborot-kommunikatsion texnologiyalar, multimedia vositalari, elektron lug'atlar, geymfikatsiya elementlari, interaktiv metodlar va loyiha faoliyatidan foydalanish o'quvchilarda leksikografik kompetentlikni rivojlantirishda sezilarli samara bermoqda. Mazkur maqolada ushbu kompetentlikning mohiyati, shakllanish bosqichlari hamda uni amaliyotda rivojlantirishning zamonaviy texnologiyalari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Globalashuv sharoitida ta'lim jarayonini takomillashtirishga qo'yilayotgan asosiy talablardan kelib chiqqan holda, zamonaviy boshlang'ich ta'lim o'quvchilarning nutqini barcha shakllarida ravon va mazmunli ifoda eta oladigan shaxs sifatida rivojlantirishga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, ona tilini rivojlantiruvchi ta'limning samaradorligini baholashda nutq madaniyati, lug'at boyligi va shaxsiy til kompetensiyasi muhim mezonlar sifatida qaraladi.

Ona tilini to'liq egallagan va undan to'g'ri foydalana oladigan lisoniy shaxsni shakllantirish jarayonining muhim tarkibiy qismlaridan biri o'quvchilarning nafaqat o'quv-bilish faoliyatida turli lug'atlardan foydalanish ko'nikmalarini egallashi, balki ularni bilim manbai, shaxsiy rivojlanish va o'z-o'zini tarbiyalash vositasi sifatida samarali qo'llay olish kompetentligini shakllantirishdan iboratdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lug'atlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish ularning so'z boyligini oshirish, matnni anglash va mustaqil fikr bildirish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlab lug'atlardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish masalasi maktab o'quvchilarining til kompetensiyasini rivojlantirishda dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, leksikografik kompetentlik turli yo'nalishlarda o'rganilishi zarur bo'lgan tushuncha bo'lib, tilshunoslik va leksikografiyada muhim nazariy konsepsiya sifatida talqin etiladi. So'nggi yillarda tilshunoslik va pedagogika sohaslarida faol qo'llanila boshlagan "leksikografik kompetentlik" atamasi ko'plab tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda. V. D. Chernyakning ta'kidlashicha, lug'atlarga ongli ravishda murojaat qilish zarurati muayyan kommunikativ va kognitiv vazifalarni ma'lumotnoma nashrining turi bilan to'g'ri bog'lash, lug'atni o'qish hamda lug'at maqolasidan zarur ma'lumotlarni to'liq va adekvat ajratib olish qobiliyati bilan izohlanadi. Lug'atlar bilan ishlash nafaqat filolog mutaxassislar, balki o'quv faoliyati bilan shug'ullanuvchi barcha subyektlar uchun ham muhim ahamiyatga ega.

O'zbek tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy, mantiqiy, obrazli, assotsiativ va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shaklda ravon hamda bexato ifodalash malakasini shakllantirishga qaratilgan amaliy tadqiqotlarga e'tibor tobora kuchayib bormoqda. Yosh avlod qalbiga ona tilini bolalikdan singdirish maqsadida ta'limning barcha bosqichlarida o'zbek tilini zamonaviy va innovatsion texnologiyalar asosida mukammal o'rgatish zarurligi alohida ta'kidlanadi¹. Bu esa o'quvchilarning o'zbek tilida ravon o'qish, ravon yozish va teran fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinflar uchun ona tili dasturi o'quvchilarning nutqiy qobiliyatlari doirasini belgilab, fonetika, grammatika, imlo va nutqni rivojlantirish sohaslarida ularning to'rt yillik ta'lim jarayonida izchil shakllanishini nazarda tutadi. Bolalar maktabga kirgan davrda kundalik nutq tajribasiga ega bo'lsalar-da, ularning so'z boyligi ko'pincha cheklangan bo'lib, maktabda o'zlashtiriladigan tushuncha va g'oyalarni to'liq ifodalash uchun yetarli bo'lmaydi. Aynan shu jihat boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqni rivojlantirish jarayonida lug'atlar bilan ishlashni tashkil etish, uning asosiy yo'nalishlarini belgilash va so'z boyligini kengaytirish jarayonini boshqarishni muhim pedagogik vazifa sifatida qarashni taqozo etadi.

O'quv va uslubiy adabiyotlarda lug'atlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish muammosi o'zbek tilini boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilariga o'qitishga bag'ishlangan tadqiqotlarda keng yoritilgan. Jahon tilshunosligi va pedagogikasida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun lug'atlar bilan ishlash bo'yicha turli metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur manbalarning aksariyatida turli yondashuvlar asosida leksikografik kompetentlikni rivojlantirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Ona tilining turli bo'limlarini o'rganishda lug'atlardan foydalanish imkoniyatlari E. A. Barinova, L. F. Bozhenkova, M. T. Baranov, V. A. Mizina, A. V. Prudnikova,

¹ Mirziyoyev Sh.M. Milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli/ O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutq. – Xalq so'zi, 2019. – № 218.

I. V. Gallinger, Z. A. Potiha, D. E. Rozental, F. I. Virchenko, T. M. Paxnova, L. I. Voznyuk va A. I. Geberle² kabi olimlarning tadqiqotlarida asoslab berilgan.

Shuningdek, L. A. Trostentsova va I. V. Gallinger ona tilini o'zlashtirish tizimining tuzilishini aniqlash hamda undan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish bosqichlarini belgilash masalalariga e'tibor qaratganlar. Xorijiy tilshunoslikda mazkur yo'nalishda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, o'zbek tilshunosligi va ona tili o'qitish metodikasi bo'yicha O'zbekistonda amalga oshirilgan izlanishlarning cheklanganligi mazkur muammoning dolzarbligini yanada oshiradi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda lug'atlar bilan ishlashning umumiy yo'l-yo'riqlari va manbalariga oid ayrim metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularni mavjud ta'lim ehtiyojlarini to'liq qondiradi, deb baholash hali imkon bermaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarida lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga doir ilmiy-pedagogik materiallar tizimli ravishda tahlil qilindi. Ma'lumotlarni yig'ishda ilmiy manbalarni o'rganish, normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, pedagogik adabiyotlarni qiyosiy solishtirish hamda ilg'or amaliy tajribalarni umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida lug'atlar bilan ishlashga oid mavjud metodik yondashuvlar o'rganilib, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri chuqur tahlil qilindi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida analitik va sintez metodlari qo'llanildi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirishda induktiv va deduktiv yondashuvlar asos qilib olindi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, elektron va multimedia lug'atlardan foydalanish tajribalari tizimli ravishda tahlil etilib, ularning boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy hamda leksikografik kompetentlikni rivojlantirishdagi samarali imkoniyatlari ilmiy asosda asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rta maktablarda, jumladan, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning o'quv va kognitiv faoliyatida lug'atlardan foydalanish masalalari ona tilini o'qitish metodikasida nisbatan so'nggi yillarda tizimli ravishda ko'rib chiqila boshlandi³. Mazkur yondashuvning amaliyligi boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga mos maxsus elektron lug'atlarni yaratish va ularni ta'lim jarayonida interaktiv vosita sifatida qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarida namoyon bo'ladi. Elektron o'quv lug'atlar o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rag'batlantiradi, so'z boyligini kengaytiradi hamda so'z va matni anglash, talqin qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu vositalar o'quvchilarning individual o'quv ritmini inobatga olgan holda, har bir o'quvchiga moslashuvchan ta'lim muhitini tashkil etish imkonini yaratadi. Natijada, boshlang'ich sinf o'quvchilarida lug'atlar bilan ishlash kompetentligini shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy yo'nalishlari uyg'unlashib, ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlarni samarali tatbiq etish uchun zarur shart-sharoitlar vujudga keladi. Bu jarayon o'z navbatida o'zbek tilini rivojlantiruvchi ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarning lisoniy shaxs sifatida shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy leksikografik kompetentlik boshlang'ich sinf o'quvchilarining turli lug'atlar bilan mustaqil ishlay olish, so'z va so'z birikmalarining ma'nosi, uslubiy xususiyatlari hamda imlosiga doir ma'lumotlarni topish va qo'llay bilish ko'nikmalari majmuini ifodalaydi. Ushbu kompetentlik erta yoshdan shakllantirilganda, o'quvchilarning ona tili bo'yicha bilim darajasi, o'qib tushunish, ya'ni matni anglash ko'nikmalari hamda umumiy kommunikativ madaniyati izchil rivojlanadi. Ilmiy manbalarda leksikografik kompetentlik nutqiy rivojlanishning

2 Баринава Е.А., Боженкова Л.Ф., Козлова Н.А. О самостоятельной работе учащихся при изучении родного языка. М.: Просвещение, 1963. - 152 с.Боженкова Л.Ф., Мызина В.А. Работа со словарями. Лекции для учителей.- Таллин, 1976. 83 с.Баранов М.Т. Работа со словарями на уроках русского языка в IV-V классах // Из опыта работы по русскому языку в восьмилетней школе: Пособие для учителя / Сост. Т.А. Злобина. М.: Просвещение, 1974.- 240 с.Мызина В.А. Привитие учащимся навыков самостоятельной работы со словарями справочниками на уроках русского языка. Таллин, 1980. -157 с.Прудникова А.В. Лексика в школьном курсе русского языка. М.: Просвещение, 1979.- 144 с.Галлингер И.В. О работе со справочной лингвистической литературой на уроках русского языка в 4-6 классах // Русский язык в школе. 1986.-№2.-С. 24-31. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними в школе. М.: Просвещение, 1987. - 128 с.Вирченко Ф.И. Использование лингвистических словарей на занятиях по русскому языку в средней школе. 2-е изд. перераб. и доп. - Майкоп: Адыг. Респ. кн. изд-во, 1993.- 230 с. Л.В. ВознюкУчебный анализ синонимов и антонимов с помощью школьных словарей // Русский язык в школе. 1996.- № 6.- С. 20-23.Геберле А.И. Подготовка к сочинению с использованием лингвистических словарей // Русский язык в школе. 1989.- № 2. - С. 11-15.

3 Rustamova D. T. "Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqida ma'nodosh so'zlarni faollashtirishning metodik tizimini takomillashtirish". Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi Farg'ona – 2020 J:130s. Muhtoriy M.S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar nutqini o'stirishda mnemotexnik usullardan foydalanish (iboralar va maqollar misolida). Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi Farg'ona – 2020 64-bet J:130s. Xusanova G.T. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga zid ma'noli so'zlarni lingvokognitiv aspektida o'rgatish metodikasini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi Farg'ona – 2020 64-bet J:130s.

muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi. O'quvchilar tomonidan til birliklarini ongli o'zlashtirish va ularni nutq jarayonida maqsadga muvofiq qo'llash umumiy til kompetentligini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, lug'atlar bilan mustaqil ishlash, so'z ma'nosini izohlash va uning qo'llanish xususiyatlarini aniqlashga oid ko'nikmalar o'quvchilarning til haqidagi bilimlarini chuqurlashtirib, ularning nutqiy va kognitiv faoliyatini yanada faollashtiradi. Shu sababli leksik birliklar ustida ishlash jarayonida, avvalo, leksikografik kompetentlikning mazmuni va tarkibiy tuzilishini aniqlab olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotchilarning yondashuvlariga ko'ra, leksikografik kompetentlik bir necha o'zaro bog'liq komponentlardan tashkil topadi. Ularning tarkibida lug'at turlari, so'z ma'nosi, ko'p ma'nolilik, omonim, sinonim va antonimlar haqidagi bilimlarni qamrab oluvchi kognitiv jihatlar, lug'atdan foydalanish usullari, so'zlarni izlab topish va elektron lug'at interfeysida erkin ishlashni ta'minlovchi operatsion ko'nikmalar, ona tilini o'rganishga bo'lgan qiziqish va zamonaviy lug'atlardan foydalanishga ijobiy munosabatni ifodalovchi motivatsion jihatlar hamda lug'atdan olingan ma'lumotlarni nutqda to'g'ri qo'llash va matn bilan ishlashga oid kommunikativ malakalar muhim o'rin egallaydi. Xulosa qilib aytganda, leksikografik kompetentlik o'quvchining til va nutq faoliyatida lug'atlardan samarali foydalanish qobiliyatini ifodalab, kognitiv, operatsion, motivatsion va aksiologik komponentlarning uzviy birligini ta'minlaydi. Ushbu kompetentlikni rivojlantirish boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib, u nutqiy, lingvistik va metalingvistik malakalarni shakllantirishda asosiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Metodik nuqtayi nazardan, leksikografik kompetentlikni rivojlantirish jarayoni lug'at bilan ishlash ko'nikmalarini oddiydan murakkabga qarab bosqichma-bosqich shakllantirish, lug'at bilimlarini nutqiy faoliyatning turli turlari bilan integratsiyalash, o'quvchilarning kognitiv faolligini rag'batlantirish, individual yondashuv va moslashuvchanlikni ta'minlash hamda refleksiv faoliyatni qo'llab-quvvatlash kabi tamoyillarga tayangan holda samarali amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shu nuqtai nazardan, leksikografik kompetentlikni rivojlantirish nafaqat til bilimlarini mustahkamlash, balki o'quvchilarning kognitiv, kommunikativ hamda metalingvistik malakalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Metodik jihatdan ushbu jarayonni tashkil etishda zamonaviy elektron lug'atlardan foydalanish ayniqsa muhim bo'lib, bunda gradatsiya, integratsiya, kognitiv faollikni rag'batlantirish, individual yondashuv hamda refleksiv faoliyat tamoyillari asosiy rol o'ynaydi. Natijada pedagogik amaliyotda elektron lug'atlar bilan ishlash metodikasini takomillashtirish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqiy va lingvistik salohiyati sezilarli darajada oshadi, ularning til bilan faol ishlashga bo'lgan qiziqishi mustahkamlanadi hamda mustaqil bilim egallash ko'nikmalari izchil rivojlanadi. Shu bilan birga, elektron lug'atlardan foydalanish o'quvchilarga so'zlarning ma'nosini tez va samarali o'zlashtirish, ularni nutqiy kontekstda to'g'ri qo'llash hamda frazeologik birliklar bilan ishlashni amaliy jihatdan mustahkamlash imkoniyatini yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini yanada samarali rivojlantirish maqsadida ona tili va o'qish savodxonligi darslarida elektron hamda multimedia lug'atlardan tizimli foydalanishni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Dars jarayonida lug'at bilan ishlashga yo'naltirilgan interaktiv topshiriqlar, loyiha va izlanish faoliyatiga asoslangan mashqlar ulushini oshirish tavsiya etiladi. Shuningdek, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun lug'atlardan foydalanish metodikasiga oid metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish hamda malaka oshirish kurslari mazmuniga kiritish ta'lim jarayonining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli / O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutq. – Xalq so'zi, 2019-yil, № 218.
2. Баринава Е. А., Боженкова Л. Ф., Козлова Н. А. О самостоятельной работе учащихся при изучении родного языка. – М.: Просвещение, 1963. – 152 с.
3. Боженкова Л. Ф., Мызина В. А. Работа со словарями. Лекции для учителей. – Таллин, 1976. – 83 с.
4. Баранов М. Т. Работа со словарями на уроках русского языка в IV–V классах // Из опыта работы по русскому языку в восьмилетней школе: пособие для учителя / сост. Т. А. Злобина. – М.: Просвещение, 1974. – 240 с.
5. Мызина В. А. Привитие учащимся навыков самостоятельной работы со словарями и справочниками на уроках русского языка. – Таллин, 1980. – 157 с.
6. Прудникова А. В. Лексика в школьном курсе русского языка. – М.: Просвещение, 1979. – 144 с.
7. Галлингер И. В. О работе со справочной лингвистической литературой на уроках русского языка в 4–6 классах // Русский язык в школе, 1986, № 2. – С. 24–31.
8. Потиха З. А., Розенталь Д. Э. Лингвистические словари и работа с ними в школе. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с.

9. Вирченко Ф. И. Использование лингвистических словарей на занятиях по русскому языку в средней школе. 2-е изд., перераб. и доп. – Майкоп: Адыгейское республиканское книжное издательство, 1993. – 230 с.
10. Вознюк Л. В. Учебный анализ синонимов и антонимов с помощью школьных словарей // Русский язык в школе, 1996, № 6. – С. 20–23.
11. Геберле А. И. Подготовка к сочинению с использованием лингвистических словарей // Русский язык в школе, 1989, № 2. – С. 11–15.
12. Rustamova D. T. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqida ma'nodosh so'zlarni faollashtirishning metodik tizimini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Farg'ona, 2020. – 130 b.
13. Muhtoriy M. S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar nutqini o'stirishda mnemotexnik usullardan foydalanish (iboralar va maqollar misolida): pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Farg'ona, 2020. – 130 b.
14. Xusanova G. T. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga zid ma'noli so'zlarni lingvokognitiv aspektda o'rgatish metodikasini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Farg'ona, 2020. – 130 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.